

CHET TILLARINI O'RGANISHNING USULLARI VA BU JARAYONDA MOTIVATSIYANING O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6462144>

Gapparova M.T

Ilmiy rahbar: NDPI chet tillar kafedrası o'qituvchisi

Sultonova Zebiniso Tavakal qizi

1-kurs talabasi:

Annotatsiya: *Ushbu maqolada chet tilini ya'ni ingliz tilini o'rganishning turli usullari va uning ahamiyati haqida fikr yuritiladi hamda sinalgan usullar orqali tahlil qilinadi.*

Tayanch tushunchalar: *ingliz tili, motivatsiya, noodatiy uslublar, tasavvur olami.*

Bugungi kunga kelib ingliz tiliga bo'lgan e'tibor juda kuchaygan. Shu sababdan aksariyat maktab, litsey va oliy o'quv dargohlarida ingliz tilini o'rganish majburiy bo'lib qoldi va albatta o'qitish usullari va metodikasi jadal rivojlandi. Har bir ingliz tilini o'rganuvchilar chet tillarini o'rganishda turli usullardan foydalanishadi va albatta ular ingliz tilini qanday qilib tez va oson o'rganish usullarini qidira boshlashadi. Natijada ular turli usul va metodikalardan foydalanishadi, qo'shimcha darslarga qatnashishadi va bo'sh vaqt topdim deguncha vaqtlarini ingliz tilini o'rganishga sarflashadi. Boshida ingliz tilini o'rganishda inson o'z oldiga katta bir maqsad qo'yishi kerak. Chunki xohish va maqsad bo'lmasa chet tilini o'rganish shu darajada qiyinlashib boradi va uni o'rganishda, hamda o'zlarining maqsad va orzularidan ham osongina voz kechishadi. Lekin shunday usullar borki insonni qaytadan maqsad qo'yishga yetaklaydi. Oddiygina bir motivatsiya insonni ruhlantiradi. Va natijada insonning chet tillariga masalan ingliz tiliga bo'lgan ehtiyoji va xohishi ortib boradi.

Natijada u harakat qila boshlaydi. Shuni aytish joizki, biror bir narsani xohlab yurakdan qilganda natijaga erishiladi. Shu sababdan doimo biror bir narsani boshlashdan oldin oliy bir maqsad qo'yish kerak va albatta uning ustida yaxshi natijaga erishgunga qadar faqat harakat va harakat qilish kerak.

Ingliz tilini o'rganayotgan vaqtda ko'plab insonlar lug'at yodlashdan boshlashadi. Bu eng yaxshi va samarali usul. Olimlarning fikrimcha inson ingliz tilini o'rganayotganida ular ko'proq ingliz tiliga oid video ko'rishi yoki qo'shiqlar eshitishi kerak. Chunki ingliz tilida video ko'rayotganda yoki qo'shiq eshitayotganda ular uning ma'nosiga tushunishga harakat qilishadi va albatta tarjima qilishadi. Natijada ular ingliz tiliga oid lug'at yoki fraza o'rganishdi. Ularga o'xshab gapirishga yoki kuylashga harakat qilishadi va buni uddalashadi. Undan tashqari asta-sekin ingliz tilida filmlar ko'ra boshlashadi va o'zlarining hayot yo'llariga bilmagan holda yangilik kiritishadi. Ingliz tilidagi filmlardan nimalarni o'rganishi mumkin, har kuni ishlatiladigan lug'atlar (Good time of the day; Nice to meet you; Please is mine; I am a cloud of mine: I feel down;). Hamda eng muhimi kuzatuvchilarning nutqlari kundan kunga ravonlashadi va ularga o'xshab gapirishga harakat qilib xuddi filmdagi qahramonlardek gapira boshlashadi. Keyinchalik ingliz tiliga

bo'lgan muhabbat oshib boradi va chet elda o'qishni maqsad qilib qo'yishadi. Va buning uchun ularga IELTS sertifikatlari kerak bo'ladi. Keyinchalik qo'shimcha darslarga qatnay boshlashadi. IELTS imtihonlaridan yuqori ball (7.0 yoki 8.0) olishga harakat qilinadi. Ular IELTS ning 4ta bosqichiga listening, reading, writing va speaking ustida tun-u kun mehnat qilishadi. Va albatta o'z maqsadlariga erishishadi.

Ingliz tilini o'rganishning afzallik tomonlari juda ham ko'p. Masalan:

- inglizlar bilan bermalol suhbat qurish;
- xalqaro konfirensiyalarda ishtirok etish;
- tarjimonlik hamda gidlik bilan shug'ullanish;
- biznesda hamkorlar bilan bermalol hamkorlik qilish;
- sayohat qilish;
- chet el adabiyotlarini o'qish;

Ingliz tilini o'rganishda yana bir noodatiy metodlardan foydalanish mumkin. Masalan: har kungi o'ganiladigan lug'atlarni stikerlarlarga yozib ularni ko'p vaqt o'tkazadigan joylarga yopishtirish kerak. Chunki har ko'rganda lug'atlarni ham yod olamiz ham xotiramiz yuksaladi. Keying usullardan biri bu ingliz tilidagi ertaklarni quloqchinlar orqali eshitish. Bu usulning foydali tomoni shundaki qachonki biz chet eldagilar bilan suhbatlashganda ularni bermalol tushunishga yordam beradi.

Boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, ingliz tilini o'rganish juda ham oson agarda xohish bo'lsa. Inson o'zi xohlagan narsa ustida qancha ko'p ishlasa, u shuncha ustun bo'ladi. Shunchaki inson o'ziga ishonishi kerak. Chunki ishonch barchaning hayotida muhim rol o'ynaydi. Agar inson o'z hayotiniboshqarishni xohlasa, avvalambor har kunlik rejalar tuzishni boshlash kerak. Chunki inson yuqori cho'qqiga chiqishi juda qiyin. Shuning uchun har kuni qilinadigan ishlarni bir kun oldin chiroyli daftar tutib yozib borish shart. Masalan:

- 30ta lug'at yodlash;
- kichik metrajli fil ko'rish;
- reading ishlash;
- Listeningni kuchaytirish;
- pronounsni chiroyli qilish uchun video;

Xuddi shunga o'xshash rejalar bilimni oshirib kundan-kunga yaxshilanib o'z orzulariga albatta erishiladi.

Inson miyasi dunyodagi kuchli kompyuterdan 2million ortiq kuchlidir. Inson bir daqiqa ichida 30 trillion ishni bajarishga bermalol kuchi yetadi. Shu sababli biz bu imkoniyatdan foydalanib kelajakdagi rejalarini amalga oshirish kerak. Hech qachon o'z orzularimiz va maqsadlarimizdan umuman voz kechmasligimiz kerak. Biz faqat o'zimiz va kelajagimiz haqida qayg'urib, boshqa keraksiz narsalar haqida unutishimiz kerak. Va albatta o'zimizni sevishimiz kerak. Chunki biz o'zimizni qanchalik sevsak atrofimizdagi yaqinlarimiz ham bizni shunchalik sevib, asrashadi.